

Hadis Rivâyetinde Âlî ve Nâzil İsnad Buhârî'nin Sülâsiyyât'ı

Çelik, Ali. *Hadis Rivâyetinde Âlî ve Nâzil İsnad Buhârî'nin Sülâsiyyât'ı*. Ankara: Fecr Yayınevi, 1. Baskı, 2019.

Hüseyin Çınar

Hadis ilimlerinin temel inceleme alanlarından biri, senedin tespit edilmesi ve seneddeki râvilerin durumunun belirlenmesidir. Hadis âlimleri, isnadları râvi sayısına göre âlî ve nâzil şeklinde iki ana kategoriye ayırmışlardır. Âlî isnada ulaşmak, hadis ilminde büyük bir değer taşıdığından, birçok muhaddis bu amaçla uzun ilim yolculuklarına çıkmıştır. Âlî isnad kendi içinde ulûvv-i nisbî ve ulûvv-i mutlak olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır.¹ İmam Buhârî'nin (öl. 256/870) *el-Câmiu's-Sahîh* adlı eseri, İslâm ilim geleneğinde büyük çoğunluk tarafından en sahih hadis kitabı olarak kabul edilmiştir. Bu eser üzerine tarih boyunca şerh, ihtisâr, tahrîc ve benzeri türlerde yaklaşık beş yüz civarında çalışma yapılmıştır.² Bu araştırma alanlarından biri de Buhârî'nin sülâsiyyâtı, yani râvi zinciri üç kişiden oluşan rivayetleridir. İbn Hacer el-Askalânî (öl. 852/1449) ve Molla Alî el-Kârî (öl. 1014/1605) gibi birçok hadis âlimi, Buhârî'nin sülâsî rivayetlerine özel şerhler kaleme almışlardır.³

Ali Çelik tarafından kaleme alınan bu eser, Buhârî'nin *el-Câmiu's-Sahîh*'inde yer alan sülâsî rivayetlere dair yapılan çalışmaları bir araya getirmesi bakımından önem arz etmektedir. Söz konusu çalışma, bu alanda mukayeseli bilgi sunması ve literatürü özetlemesi yönüyle başvuru kaynağı niteliğindedir. Fecr Yayınları tarafından 2019 yılında yayımlanan eser 212 sayfadan oluşmakta olup hadis ilmine dair müstakil bir çalışma özelliği taşımaktadır.⁴ Müellif, eserinde Buhârî'nin tüm sülâsî rivayetlerini sistematik

¹ Bk. Hasan b. Abdurrahman Râmeihürmüzi, *el-Muhaddissü'l-fâsil beyne'r-râvîve'l-vâî*, thk. Muhammed Accâc el-Hatîb (Kahire: Dârü'l-Fikr, 1984), 217-217; Ebû Ömer b. Osmân b. Abdurrahmân İbnü's-Salâh eş-Şehrezûrî, *Ulûmu'l-hadis li İbni's-Salâh*, thk. ve şerh: Nureddin İtr (Şam: Dârü'l-Fikr, 2018), 21-22, 255-264; Ahmed b. Ali İbn Hacer el-Askalânî, *Nüzhetü'n-nazar fi tavzîhi Nuhbeti'l-fiker*, thk. İzzuddin Dullî (Şam: Müessesetü'r- Risâle, 2018), 130-131.

² İbnü's-Salâh, *Ulûmu'l-hadis*, 18; S. Kemal Sandıkçı, *Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar* (Ankara: DİB Yayınları, 1991), 155, 162.

³ Muhammed b. Cafer el-Kettânî, *er-Risaletü'l- müstatrefe (Hadis Litaretürü)* terc. Yusuf Özbek (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), 185.

⁴ Ulaştığımız bilgilere göre Türkiye'de Buhârî'nin sülâsiyyâtı üzerine Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu tarafından yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Çalışma Ali el-Kârî tarafından yazılmış *Ta'likâtü'l-kârî alâ sülâsiyyâtü'l- Buhârî* adlı eserin edisyon kritiğidir.

Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, huseyincinar1626@gmail.com
Ph. D., Ministry of National Education, huseyincinar1626@gmail.com TÜRKİYE

*This article has been reviewed by at least one referee and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az bir hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.*

Çınar, Hüseyin, "Hadis Rivâyetinde Âlî ve Nâzil İsnad Buhârî'nin Sülâsiyyât'ı". *Mutalaa* 5/2 (Aralık 2025), 165-171.

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1313-9768
ROR ID: ror.org/00jga9g46
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18110763

Geliş tarihi: 09.11.2025
Kabul tarihi: 15.12.2025

biçimde toplamış; bu rivayetlerin şerhlerine yer vermiş ve *el-Câmiu's-Sahîh*'te buldukları bölümleri ayrıntılı şekilde göstermiştir. Bu yönüyle eser, hadis isnadları üzerine çalışan araştırmacılar için önemli bir kaynak mahiyetindedir.

İncelediğimiz eser; önsöz, giriş, üç bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Önsöz bölümünde, İslâm ümmetinin tarih boyunca hadisleri muhafaza etmek amacıyla ortaya koyduğu çabalara değinilmiştir. Bu bağlamda, âlî isnadın, hadis zincirinde son râvi ile Hz. Peygamber arasındaki râvi sayısını asgari düzeye indirme gayretini ifade ettiği belirtilmiştir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel'in (öl. 241/855) "Âlî isnadı araştırmak selefin sünneti olmuştur." sözüne yer verilmiş; sahâbe nesli başta olmak üzere sonraki kuşakların âlî isnada ulaşmak için gerçekleştirdikleri ve rihle olarak adlandırılan ilim yolculuklarının önemine vurgu yapılmıştır.

Giriş bölümünde "Sened ve İsnad Kavramı", "İslâm'da İsnadın Tarihî Gelişimi" ve "İsnadın Çeşitleri" başlıkları altında ilgili konular ele alınmıştır (s. 13-56). "Sened ve İsnad Kavramı" başlığı kapsamında, *sened* kelimesi sarf yönüyle incelenmiş ve terim anlamı ortaya konulmuştur. Ayrıca isnadın önemi vurgulanarak, isnad metodunun İslâm toplumları tarafından geliştirilen özgün bir yöntem olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda, "Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırınız..." (el-Hucurât 49/6) ayeti isnad sisteminin meşruiyetine delil olarak zikredilmiştir. Yazara göre, dinin doğru ve güvenilir biçimde nesilden nesile aktarılması sened aracılığıyla gerçekleşmiş ve bu süreç hadis ilimleri başta olmak üzere çeşitli ilim dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Cerh ve ta'dîl, ricâl, muhtelifu'l-hadîs ile nâsih-mensûh gibi hadis ilimleri de doğrudan veya dolaylı olarak isnad sistemiyle ilişkilendirilmiştir. İsnadın İslâm tarihinde ilk kez ne zaman uygulanmaya başladığı meselesi ele alınırken İbn Sîrîn'in (öl. 110/729) şu görüşüne yer verilmiştir: "Hadisçiler ilk zamanlarda isnada önem vermezlerdi. Fitne ortaya çıkınca 'Râvilerinizin isimlerini söyleyin bakalım' demeye başladılar." Yazara göre burada geçen "fitne" ifadesi, Hz. Osman'ın (öl. 35/656) şehâdeti ile Müslümanlar arasında meydana gelen Siffin (37/657) Savaşı'nı ifade etmektedir.

"İslâm'da İsnadın Tarihî Gelişimi" başlığı altında, sahâbe ve tâbiûn dönemlerindeki isnad uygulamaları yazar tarafından ele alınmış; son olarak rihle faaliyetlerinin amaçları açıklanmıştır. Yazar, sahâbe döneminde sistemli isnad uygulamalarının henüz başlamadığını belirtmiş ve erken döneme ait isnad mahiyetindeki örnekler üzerinde durmuştur. İsnadların yazıya geçirilmesiyle ilgili olarak es-Semânî'nin (öl. 562/1166) *Edebü'l-İmlâ ve'l-İstimlâ* adlı eserinde yer alan "Hadisi yazarken isnadıyla birlikte yazınız." rivayetine atıf yapılmıştır. Hz. Ebû Bekir'in (öl. 13/634) hadisin doğruluğunu araştırması, Hz. Ömer (öl. 23/644) ve Hz. Ali'nin (öl. 40/661) rivayet sahiplerinden şahit istemeleri ve gerektiğinde yemin ettirmeleri, isnadın ilk izlerine işaret eden uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Bu örneklerden hareketle, isnadın kökenini sahâbe dönemine ve hatta Hz. Peygamber dönemine kadar götüren görüşlerin bulunduğu ifade edilmiştir. Yazara göre, sahâbilerin Hz. Peygamber'in sohbetlerine nöbetleşe katılmaları ve aldıkları bilgileri birbirlerine aktarmaları, isnad uygulamasının ilk biçimleri olarak kabul edilebilir.

Tâbiûn dönemindeki isnad çalışmaları başlığı altında, isnad uygulamasının bu dönemde hadis ilmi açısından daha belirgin bir önem kazandığı belirtilmiştir. Tâbiûnun önde gelenlerinden İbn Sîrîn'in, isnadın ortaya çıkışına zemin hazırlayan sosyal ve siyasî olaylara işaret eden değerlendirmesi müellif tarafından aktarılmıştır. Bu dönemde rihle faaliyetlerinin yoğunlaştığı; hadis ilimlerinin kurucusu kabul edilen İbn Şihâb ez-Zührî (öl. 124/742) ile isnadın resmîyet kazandığı ve sistematik hale geldiği vurgulanmıştır.

Ayrıca hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren hadislerin senetleriyle birlikte nakledildiği, Mâlik b. Enes (öl. 179/795), Saïd b. Ebî Arûbe (öl. 156/773) ve Hammâd b. Seleme (öl. 167/784) gibi âlimlerin hadisleri tasnif ederek çeşitli bâblara ayırdıkları ifade edilmiştir.

Rihle konusu ise müstakil bir başlık altında incelenmiştir. Hatîb el-Bağdâdî'nin (öl. 463/1071) *er-Rihle fî talebi'l-hadîs* adlı eserinin mukaddimesinden hareketle rihle faaliyetlerinin temel amaçları şu şekilde sıralanmıştır: a) Hadis öğrenmek, b) Hadislerin Hz. Peygamber'e aidiyetini kesinleştirmek, c) Âlî senedlere ulaşmak, d) Râvilerin durumunu araştırmak, e) Âlimlerle ilmî müzâkerelerde bulunmak.

"İsnadın Çeşitleri" başlığı altında; isnadda ulüvv, âlî isnad, nâzil isnad ve *esahhu'l-esânîd* konuları ele alınmıştır. Müellif, isnaddaki ulüvvü iki kısımda değerlendirmekte ve bunu ulüvv-i mutlak ile ulüvv-i nisbî şeklinde tasnif etmektedir. Ulüvvün, güvenilir bir isnad yoluyla Hz. Peygamber'e yakınlığı ifade ettiğini vurgulayan müellif, İbnü's-Salâh eş-Şehrezûrî'den (öl. 643/1245) naklen, isnaddaki yakınlığın Hz. Peygamber'e yakınlık; Hz. Peygamber'e yakınlığın ise Allah'a yakınlık anlamına geldiğini belirtmektedir (s. 34-42).

Hadis âlimleri, isnad zincirindeki her râviyi tek tek araştırdıkları gibi isnadı bir bütün olarak da incelemiş; isnadları râvi sayısına göre âlî ve nâzil, râvilerin güvenilirlik durumuna göre ise *esahhu'l-esânîd* (isnadların en sahihi) ve *ehvenu'l-esânîd* (isnadların en zayıfı) şeklinde sınıflandırmışlardır (s. 35-42).⁵ Müellif, *esahhu'l-esânîd* kabul edilen isnad çeşitlerini üç başlık altında incelemiş ve bunları ulaştığı sahâbiye göre, meşhur hadis imamlarına göre ve beldelere göre tasnif ederek örneklerle açıklamıştır (s. 44-54).

Hadis ilminde âlî isnad, bir hadisin rivayet zincirindeki râvi sayısının az olması ve böylece rivayetin Hz. Peygamber'e daha kısa bir yolla ulaşması anlamına geldiğinden, yazar giriş bölümünde sened konusunu sistematik bir düzen içerisinde ele almıştır. Âlî isnadda, rivayet zincirinin kısalmasıyla hata ihtimalinin azalacağı; hadisin doğrudan veya çok az aracının bulunması sebebiyle aslına daha doğru yansıtmasının beklendiği belirtilmektedir. Bu durum, hadisin güvenilirliğini artıran bir unsur olarak değerlendirilir. Âlî isnada sahip olmak, râvi açısından ilmî bir meziyet kabul edilmiş ve bu sebeple tarihte rihle olarak adlandırılan, hadis öğrenme ve râviler hakkında bilgi edinme amaçlı ilmî seyahatler gerçekleştirilmiştir. Yazar, senedin hadis ilmindeki yerini ortaya koymak amacıyla sened kelimesini önce sarf açısından incelemiş; ardından senedin İslâm tarihinde ortaya çıkışı, gelişim süreci ve isnad sisteminin şekillenmesi gibi konuları tümevarım yöntemiyle ele almıştır. Bununla birlikte, eserde Buhârî'nin rihlelerine yer verilmemiş olması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ömrünün yaklaşık üçte birini ilmî seyahatlere adanmış İmam Buhârî'nin bu faaliyetlerinin ele alınması, onun âlî isnada verdiği önemin daha net bir biçimde ortaya konulmasına katkı sağlayabilirdi.

Birinci bölüm, "Buhârî'nin Naklettiği Âlî ve Nâzil İsnadlı Hadisler" başlığı altında ele alınmıştır. Müellifin belirttiğine göre, hadisin mahreci ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasında üç râvinin bulunduğu rivayetler sülâsî olarak adlandırılmaktadır. Bu üç râvi sırasıyla sahâbe, tâbiîn ve tebeü't-tâbiîndir. Yazar, zahiren sülâsî görünmese de rubâî veya humâsî

⁵ Kitabın 41. sayfasında ilk baskısından olsa gerek hatalı bir ifade tespit ettik. Söz konusu metni şu şekilde düzeltmeyi gerekli gördük. Hz. Peygamber ile son râvi arasında altı kişi bulunan isnadlara "südâsiyyât"; son râvi arasında yedi kişi bulunan isnadlara "sübâiyyât"; son râviler arasında sekiz kişi bulunan isnadlara "sümâniyyât"; son râvi arasında dokuz kişi bulunan isnadlara "tüsâiyyât"; son râvi arasında on kişi bulunan isnadlara "uşâriyyât" denilir. bk. Raşit Küçük, "İsnad", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/158.

isnadlı olmakla birlikte hükmen sülâsî kabul edilen rivayetlerin de bulunduğunu ifade ederek bunlara örnekler sunmuştur.

Buhârî'nin sülâsiyyât rivayetleri toplamda yirmi iki olup, mükerrerler çıkarıldığında sayı on altıya düşmektedir. Müellife göre, mutlak sülâsî-hükmen sülâsî ayırımının yapılması, Buhârî'nin sülâsiyyâtını konu alan eserlerde hem hadis sayılarının hem de rivayet metinlerinin farklılaşmasına sebep olmaktadır. Yazar, Buhârî'nin sülâsiyyâtına dair kaleme alınmış çalışmaları listelemiştir (s. 65-68). Ayrıca sülâsiyyât rivayetlerinin *el-Câmiu's-Sahîh*'te yer aldığı kitâb ve bâb başlıkları ile bu rivayetlerin konu dağılımına ilişkin listeyi de sunmuştur (s. 92-98). Bu bilgilerden sonra müellif, Buhârî'nin sülâsiyyâtında yer alan râvilerin biyografik bilgilerini ele almıştır. Buna göre sahâbe, tâbiîn (Buhârî'nin hocalarının hocaları) ve tebeü't-tâbiîn (Buhârî'nin hocaları) tabakalarına mensup râvilerin isimleri, künyeleri, nesepleri, vefat tarihleri ile cerh ve ta'dîl âlimlerinin onlar hakkındaki değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Eserde sülâsiyyât rivayetlerinin *el-Câmi u's-sahîh*'te yer aldığı bölümlerin, bu rivayetlerin isnad zincirlerinin ve muhtevalarının toplu biçimde sunulması, araştırmacıların söz konusu rivayetlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu bölümde ayrıca, isnad zincirinde dokuz râvinin bulunduğu ve Buhârî'nin nâzil isnad örneklerinden sayılan tüsâiyyâta dair bir hadis örneğine de yer verilmiştir. Bununla birlikte, Buhârî'nin *el-Câmi u's-sahîh*'teki isnad zincirlerinin âlî ve nâzil oluşlarına ilişkin istatistiksel bilgiler sunulmamış olması, eser açısından bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.

İkinci bölüm, "Buhârî'nin *Sahîh*'indeki Sülâsiyyât (Metin-Tercüme)" başlığı altında incelenmiştir (s. 101-124). Bu bölümde yazar, Buhârî'ye nispet edilen sülâsiyyât rivayetleri arasındaki metin ve lafız farklılıklarını ortaya koymuş; toplam yirmi dört hadisin Arapça metnini ve tercümesini sunmuştur. Yazarın yirmi üç hadisin metni için başvurduğu temel kaynak, kendisinin de belirttiği üzere, Abdülhamîd Şânûha'nın *Tahrîcü's-Sülâsiyyât* adlı eseridir. Şânûha'nın çalışmasında bulunmayan sahâbî Abdullah b. Büsr'un (öl. 88/707) rivayetinin de eklenmesiyle hadis sayısı yirmi dörde tamamlanmıştır. Söz konusu hadislerin mutlak veya hükmen sülâsiyyât olarak değerlendirilmesi meselesi ise Şemseddin el-Kirmânî'nin (öl. 786/1384) *Kevâkibü'd-derârî*, İbn Hacer el-Askalânî'nin *Fethu'l-bârî bi-şerhi Sahîhi'l-Buhârî*, Bedrüddîn el-Aynî'nin (öl. 855/1451) *Umdetü'l-kârî fi şerhi Sahîhi'l-Buhârî* ve Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî'nin (öl. 923/1517) *İrşâdü's-sârî li-şerhi Sahîhi'l-Buhârî* adlı eserlerinden yararlanılarak açıklığa kavuşturulmuştur.

Üçüncü bölüm, "Buhârî'nin Sülâsiyyâtı (Tahriç-Açıklama ve Değerlendirme)" başlığı altında ele alınmıştır (s. 127-196). İkinci bölümde Arapça metinleri ve tercümeleri verilen yirmi dört hadis, bu bölümde açıklama ve değerlendirme çerçevesinde incelenmiştir. "Açıklama" kısmında, hadislerden çıkarılan hükümler, rivayetlerin sahih, hasen, mütevâtir gibi türlere göre değerlendirilmesi ve her bir hadise ilişkin şerhler yer almaktadır. Şerh yöntemi olarak, öncelikle hadisin sahâbî râvisi tanıtılmış; ardından metinde geçen önemli kelime ve ifadeler açıklanmış; hadis fikhî bir hüküm içeriyorsa bu hükme ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve rivayetin farklı tariklerden aktarılan varyantlarına yer verilmiştir. Bununla birlikte, müellifin ahkâma ilişkin hadislerde farklı mezheplerin görüşlerine yer vermediği görülmektedir. Farklı fikhî mezheplerin ilgili konulara dair kanaatlerine kısaca değinilmesi hem çalışmanın kapsamını genişletecek hem de farklı mezheplere mensup araştırmacı ve okuyuculara hitap edilmesini sağlayacaktır.

Yirmi dört sülâsiyyât hadisinin açıklanması sırasında, birinci, üçüncü, dördüncü, on beşinci ve on dokuzuncu hadislerde olduğu gibi bazı rivayetler üzerinde kapsamlı izahlar yapılmıştır. Sülâsiyyât'ın birinci hadisi olan “*Kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın.*” (Buhârî, “İlim”, 38) rivayeti hakkında müellif, hadisin mütevâtir olduğunu ve iki yüz sahâbî tarafından nakledildiğini belirtmektedir. Müellif bu hadis bağlamında şu hükümlere yer vermektedir: a) Âlimlere göre ister lehinde ister aleyhinde olsun Resûlullah'a yalan isnat etmek haramdır. b) Hadis rivayetinde hata ederek yalan isnat etmiş duruma düşen râvinin hatasını fark edip tövbe etmesi hâlinde tövbesi geçerli sayılır ve rivayetleri kabul edilir. c) Resûlullah'a isnat edilen yalanın hüküm içerip içermemesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır (s. 127-134).

Müellif, namazda sütre edinilmesi konusunu ele alan üçüncü hadiste ise ilgili fikhî hükümlere temas etmiş ve çıkarılan hükümleri ayrıntılı biçimde aktarmıştır. Resûlullah'ın çölde bir bastonu yere dikerek sütre edinmesine atıfla şu sonuçlara ulaşmıştır: a) İmamın sütreye yakın durması gerekmektedir. b) İmam ile sütre arasında iki saf sığacak kadar mesafenin bulunmaması gerekir (s. 136-140).

Müellif, akşam namazı vaktinin belirlendiği dördüncü hadisin şerhinde, sahâbîlerin ve tâbiînin çoğunluğunun yanı sıra muhaddis Tirmizî'nin (öl. 279/892) de katıldığı görüş doğrultusunda, akşam namazı için tek bir vaktin bulunduğunu ifade etmektedir. Buna göre akşam namazının erken kılınması gerektiği, vakti geciktirmenin ise mekruh sayıldığı belirtilmiştir. Müellif ayrıca akşam namazı vaktinin başlangıcının güneşin tamamen batması, vaktin sonunun ise kırmızı şafağın kaybolması olduğunu dile getirmektedir (s. 140-143).

On beşinci hadisin açıklamasında yazar, Hz. Peygamber döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylmetü'l-Kezzâb'ın (öl. 12/633) hayatına dair bilgiler vermektedir. Hz. Peygamber'in, bir elçi göndererek Müseylime'yi İslâm'a davet ettiği; ancak Müseylime'nin bu elçiyi öldürdüğü aktarılmaktadır. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir'in hilafeti döneminde bölgeye askerî birlikler sevk ettiği ve Müseylime'nin öldürüldüğü belirtilmektedir. Söz konusu askerî harekâta Müslümanların iki bin iki yüz şehit verdiği ifade edilmiştir (s. 169-173). On dokuzuncu hadiste ise müellif, velime yemeği konusunu ele alırken Hz. Peygamber'in Zeynep bint Cahş (öl. 20/641) ile olan evliliğini incelemiş ve velimeye ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunmuştur (s. 180-186).

Üçüncü bölümde dikkat çeken hususlardan biri, ikinci bölümle tekrara düşülmüş olmasıdır. Zira ikinci bölümde sülâsiyyât hadislerin hem Arapça metinleri hem de tercümeleleri verilmiş; aynı metin ve tercümeleler üçüncü bölümde hadislerin şerhi sırasında yeniden sunulmuştur. Ayrıca kitabın sonunda Ek-1 başlığı altında hadis metinlerinin Arapça olarak tekrar yer alması (s. 201-207), söz konusu tekrarı daha da belirgin hâle getirmektedir. Bununla birlikte, kitabın son kısmında yer alan ve eserde geçen cerh ve ta'dîl lafızlarının açıklamalarını içeren bölüm (s. 209-212), hadis ilmine ilgi duyan araştırmacılar açısından eserden yararlanılabilirliği artıran faydalı bir katkı niteliğindedir.

Ali Çelik'in *Buhârî'nin Sülâsiyyât'ı* başlıklı bu çalışması, *Sahîh-i Buhârî* üzerine yapılan çalışmalar arasında sülâsiyyât konusunu Türkiye'de müstakil olarak ele alan nadir çalışmalardan biridir. Genel olarak eser, *Sahîh-i Buhârî*'deki sülâsiyyâtın önemini ve İslâm düşüncesindeki yerini anlamaya katkı sağlayan bir mahiyet arz etmektedir. Çalışma, isnad

ve çeşitlerine dair derli toplu bilgiler sunmakta olup, Buhârî'nin sülâsî rivâyetlerinin hadis ilmindeki konumunu tespit etmeye yönelik ilmî bir çaba olarak değerlendirilebilir.

Metin

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Hüseyin Çımar

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Kaynakça (Varsa)

- İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî. *Nüzhetü'n-nazar fî tavzihi Nuhbeti'l-fiker*. thk. İzzuddin Dullî, Şam: Müessesetü'r- Risale, 2018.
- İbnü's-Salâh, Ebû Ömer b. Osmân b. Abdurrahmân eş-Şehrezûrî. *Ulûmu'l-hadisli İbnî's-Salâh*. thk. ve şerh: Nureddin İtr, Şam: Dârü'l-Fikr, 2018.
- el-Kettânî, Muhammed b. Cafer. *er-Risaletü'l- müstatrefe (Hadis Litaretürü)*.terc. Yusuf Özbek, İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.
- Küçük, Raşid. "İsnad". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23/158. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Râmehürmüzî, Hasan b. Abdurrahman. *el-Muhaddissü'l-fâsilbeyne'r-râvîve'l-vâî*. thk. Muhammed Accac el-Hatib, Kahire: Dârü'l-Fikr, 3. Baskı, 1984.
- Sandıkçı, S. Kemal. *Sahih-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar*. Ankara: DİB Yayınları, 1991.